

УДК 477.46

Олена **Майданець-Баргилевич**

Ніна **Саєнко**

кандидат мистецтвознавства,
професор кафедри художнього
текстилю та моделювання костюму
Інституту декоративно-прикладного
мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука

заслужений діяч мистецтв України

Особливості стилістики художнього текстилю Олександра Саєнка

Анотація. У статті розглянуто стилістичні особливості художнього текстилю Олександра Саєнка, його характерні риси: національна означеність, неповторний авторський стиль, оновлення мистецьких традицій, суголосне вимогам часу, гармонійне застосування тематичних гобеленів і орнаментальних килимів у інтер'єрах приміщень.

Ключові слова: монументально-декоративне мистецтво, стилізація, сюжетна орнаменталізація, композиційна ритмічність, громадський інтер'єр.

Утворчості Олександра Саєнка – яскравого представника українського монументально-декоративного мистецтва, неперевершеного стиліста – художній текстиль посідає помітне місце.

Свою власну манеру митець формує досить рано, навчаючись в Українській академії мистецтва (1920-1928), де навчальні програми передбачали ознайомлення студентів з художніми ремеслами, матеріалами й техніками їх виготовлення, зокрема килимарством і вибійкою. Це значно сприяло розкриттю творчих можливостей студентів, наближало їх до вирішення монументально-декоративного оформлення інтер'єрів. Керівником однієї з організованих при Академії виробничих майстерень, а саме – килимарської – у 1921-1922 рр. був Василь Кричевський, згодом – Сергій Колос і Василь Седляр. Відповідно до навчальної програми, у майстерні вчили мислити законами монументального

мистецтва, «облаштовувати приміщення таким чином, щоб навколишнє середовище було гармонійним, зручним, функціональним, базувалось на засадах національної культури» [1, с. 37], а також знайомили студентів з килимарською технікою. Про це свідчить невеликий килим О. Саєнка із зображенням розташованого в колі птаха, витканий гладким переплетенням. Кольори використаної для ткання вовняної пряжі досить обмежені: світло-вохристій, червоно-вохристій і синій у колі, тло – темно-брунатне.

У стилістиці текстильних творів О. Саєнка виявилися риси, характерні для розвитку монументально-декоративного мистецтва 1920-х років загалом: графічність, лаконічність, узагальнення форми, виразність композиції, ритміки, силуету, яскрава декоративність. Творчість побудовано на засадах і професійного, і народного мистецтва з трансформацією знакових і архетипних систем. Стилзація форми в рамках її монументальності та декоративності набуває чіткої означеності. Відчутний потяг до національної тематики, народного буття, виражених у вигляді самобутніх художніх образів. Колорит творів митця – дещо приглушений, спокійний, часто вирішений двома-трьома кольорами. Засвоюючи закони монументального мистецтва, О. Саєнко йшов шляхом поєднання змісту й форми, композиції та кольору, що узгоджувалося зі здобутками світової культури й традиціями народного мистецтва.

Творчість О. Саєнка, від 1920-х років має характерну особливість – вона не абстрагована від архітектури, а, як правило, мислиться невіддільною від стіни, або ж інтер'єру, архітектурного середовища. Для неї притаманне відчуття простору як самодостатньої естетичної категорії.

У тематичних килимах митець звертався до історичних колізій, тем праці, відпочинку на селі. У його ескізах відсутня реакція на революційні події, хоча, як відомо, у ті часи вона була гостро актуальною. Та молодого митця особливо цікавила й хвилювала тема козаччини, якою він захопився ще в студентські роки («Козак і дівчина», 1922; «Українська старовина», 1922; «Зустріч козака», 1924).

«У тканих панно «Зустріч козака», «Козак і дівчина» О. Саєнко відтворює ритуальне дійство – дівчина зустрічає козака, який після визвольних походів, що утверджували волю і святість української землі, повертається додому. У кожному з килимів центральним композиційним елементом є козак і дівчина, вдягнуті у

вбрання з типовим для того часу рослинним орнаментом, які рухаються назустріч один одному» [2, с. 248]. Статика дерев тут чергується з динамікою руху фігур, унаслідок чого утворюється своєрідний ритм. Враховуючи вимоги монументального мистецтва, митець акцентує увагу на дії, що об'єднує композицію в єдине логічне ціле. Важливу роль відіграє чергування окремих деталей, які надають творам певного емоційного звучання.

За сюжетом гобелена-килима «Українська старовина» у центрі зображено молодецького козака. Він шляхетно крутить вуса: кому віддати перевагу – молодій гарній дівчині з коромислом на плечах чи досвідченій молодиці. Митець тонко передає душевний стан кожного з персонажів – переживання, сумнів, чекання. Автор використовує типовий жіночий селянський одяг: білі сорочки, спідниці-плахти, жупан. У кольоровій гамі тла переважає стримана палітра відтінків: жовто-золотисті, голубі. Постаті та дерева з листям вирішені більш яскраво, у червоно-синій гамі. За кольором вони домінують у композиції, надають їй вагомості й акцентної виразності.

Розглянуті килими-гобелени об'єднує горизонтальний ритмізований принцип побудови, де між деревами розташовані постаті. Умовність пейзажу досягається стилізованими деревами, що утворюють тло і символізують українську природу.

Проект гобелена «Козак Мамай» (1920) позначений впливом однойменної народної картини. Це знайшло вияв у площинному трактуванні образу козака та незмінної його атрибутики (шабля, люлька, кінь). Твір нагадує народні картини XVIII – XIX ст. Проте в ньому простежується вплив саєнківського стилю, який у ці роки виразно формувався. Композиція килима асиметрична. Ближче до лівого краю твору на першому плані розташована постать Мамая у малиновій китайці з бандурою. Герой сидить під розлогим деревом, крона якого заповнює верхню частину килима, обрамлюючи голову козака й коня стилізовано вирішеним листям. Кінь немовби прислухається до сумної пісні козака, що, напевне, оповідає про бойові звитяги. Завершують композицію звивиста річка з рибами, берег і квіти. Зображення риб, що реально недоступні людським очам, засвідчує, що автор знайомився зі сценами мисливства в єгипетських розписах «Полювання на водяних птахів» з гробниці у Фівах (1425-1379 рр. до н.е.). Незважаючи на те, що у творі є перший та другий плани, завдяки рівноваженості мас

козака, дерева, річки та берега з квітами композиція сприймається як площинна. У килимі відсутні гострі лінії, а пластично заокруглені форми підсилюють враження граничного спокою: все стихнє у природі – Всесвіт слухає пісню. Митцеві вдалося досягти відчуття величності, без якої неможливо уявити монументальний твір. Колорит спокійний, врівноважений, виконаний у жовто-вохристих і синьо-голубих кольорах, типових для українського килимарства. Визначальною домінантою звучить малиновий колір китайки, що увиразнює постать козака на загальному тлі.

Оригінально вирішено килим-гобелен О. Саєнка «Відбілюють полотно» (1922). Використано округлі геометричні форми, наближені до напівкола (земля, озеро, постаті жінок), овалу (крони дерев), прямокутника і трикутника (хата і полотно). Взаємозв'язок прямих і звивистих ліній, виважене їх поєднання надають творові гармонії. Двоплановість зображення не заважає сприймати твір як площинний і суто декоративний. Поєднання контрастних кольорів – від білих, голубих і світло-жовтих до вишневих, брунатних і майже чорних – сприяє чіткому сприйняттю твору на відстані.

Професійне застосування кількох виражальних засобів, власних декоративному мистецтву (рисунок, форма, чергування великих і дрібних деталей, локальні кольори) бачимо в ескізі «Збирання урожаю» (1920). В основі твору лежить схема: між деревами розташовані жіночі постаті в пластично-вишуканій динаміці в момент збору плодів. Деревя у формі овалу надають композиції чіткого ритму, по-різному орнаментовані, вони нагадують своєрідний сюжетний орнамент, де простежується ритмізована в'язь дерев і фігур, які плавно перетікають одне в одне. Обличчя збиральниць врожаю подані умовно, фігури наближені до силуетного зображення, що надає композиції певного декоративного ефекту. Лінійний рисунок створює чіткий ритм, надає творові конструктивності й завершеності. Одяг оздоблений характерними узорами, що підкреслює українську приналежність. Гармонійним є також колорит твору з поєднанням лише двох основних тонів – блакитного та вохристого. Однак завдяки використанню багатьох відтінків твір здається поліфонічним у кольорі.

У 1970-х роках О. Саєнко повертається до цієї теми («Щедра осінь», 1977). Залишаючи майже незмінною схему композиції, він деталізує постаті та вбрання жінок, вводить більш напружені ко-

льори: сині та вохристо-червоні, обрамляє килим каймою у вигляді орнаментованої стрічки. Певний відхід від ескізу надав килим-гобелену мажорності й оптимістичного звучання.

Заслужують на увагу два варіанти ескізу килима «Відпочинок», де митець зображує дівчину, що, стомившись після дороги, відпочиває. Вирішено цей сюжет за пейзажним принципом: на передньому плані – річка, передана хвилястими лініями, далі – берег і дівчина, що спочиває під деревом. Використано такі деталі, як вузлик і палиця, аби показати, що шлях дівчини був довгим. На дівчині простий селянський одяг: біла сорочка, корсетка, плахта, запаска. Розглянуті два варіанти, схожі за загальною композицією, різняться лише формою дерев: у одному – дерево перекидає майже все небо й створює настрій надвечір'я, у другому – молоде, повне сил дерево розташоване у центрі композиції, що надає їй міцної стабільності. У цих ескізах до килима «Відпочинок» значну роль відіграє лінія, що плавно переходить з однієї форми в іншу, створює вишуканий рисунок.

У іншому ескізі килима «Пастушок і кози» (1924) О. Саєнко розгортає композицію знизу догори. Між деревами внизу пасуться кози, а вище, під деревом – пастушок грає на сопілці. Навколо – птахи, що заповнюють вільні місця композиції. Уся площа килима вирішена орнаментально. Автор і тут, не зраджуючи собі, бере три основні кольори: синій, світла і червона вохра.

У доробку О. Саєнка чимало ескізів до орнаментальних килимів, у яких автор вільно інтерпретує, сміливо стилізує форму. При цьому використовуючи зразки народної творчості, митець у притаманній йому манері зображає тварин, птахів, дерева, трави. Часто виконує кілька варіацій на той самий мотив, наприклад, сюжет «Кози під деревом», де вживає симетричну або асиметричну композицію, різноманітні форми ліній (плавних або ламаних), різний колорит, що складається з багатьох або кількох барв – голубої, жовтої та брунатної чи малинової, чорної і білої. Користуючись такими виражальними засобами, досягає необхідної виразності («Козенята під деревом», 1956; «Диво-сад», 1977; «Кози та птахи», 1979; «Кози під деревом», 1983).

О. Саєнко надавав килимові першорядного значення в монументально-декоративному оздобленні інтер'єру. Тому найповніше втілював в ньому те, що любить народ з його оптимістичним сприйняттям світу. Килим в інтер'єрі тримає вузлові центри, при-

крашає стіну або підлогу, водночас виконує роль емоційного акценту, привертаючи увагу своєю неповторною фактурою і красою. Килим гарний і в оформленні громадських споруд, і в побутових приміщеннях, де виступає в єдності з іншими видами мистецтва – малярством, графікою, декоративними тканинами, керамікою, композиціями, виконаними способом мозаїчного викладання соломкою. Залежно від призначення приміщення та функціонального використання, килим У О. Саєнка набуває специфічних структурно-пластичних якостей, урізноманітнюється його зміст, емоційна виразність, монументально-декоративна сутність. За його ескізами можна було виконати не лише килими, а й фрески, монументальні розписи.

Для приміщень митець пропонував тематичні килими, такі як «Збір урожаю» (проект кімнати художника), а також орнаментальні ткані полотна («Проект зали дитячого садка», 1924; «Майстерня Олександра Саєнка», 1924; «Проект кімнати», 1928), у яких художник постає як неперевершений майстер орнаменту.

Створюючи сучасні килими у власній інтерпретації, митець відходить від класичних традицій українського килима. Лише як натяк на традиційність у них лишається вузька кайма-рамка, зрідка орнаментована. Але при цьому в килимах зберігаються особливості, притаманні декоративному мистецтву – ритміка узору, простота й лаконізм композиційного вирішення, площинність зображення, колористична гармонія, виразність локальних кольорових площин («Червоні троянди», 1983; «Цвіт папороті», 1984).

Український художній текстиль О. Саєнка, творчо переосмисливши досягнення національного та світового мистецтва, «явив власний неповторний стиль у монументально-декоративному мистецтві, відтворює тенденції часу, сповнений гармонії і раціональної вивірених авторської концепції» [3, с. 39].

Притаманні творчості Олександра Саєнка новаторський характер, національна означеність, талановите оновлення мистецьких традицій як основи духовності, вивели його у ряд визначних українських митців ХХ ст.

1. Майданець-Баргилевич О., Саєнко Н. Творчість Олександра Саєнка у контексті педагогічних настанов Василя Кричевського / О. Майданець-Баргилевич, Н. Саєнко // Пам'ятки України: історія та культура. – 2014. – № 1. – С. 36-40.

2. **Майданець-Баргилевич О.** Художній текстиль Олександра Саєнка 1920-х років / О. Майданець-Баргилевич // Українська академія мистецтва : дослід. та наук.-метод. пр. – К., 2008. – Вип. 15. – С. 246-253.
3. Український килим. Мистецька династія Саєнків: книга-альбом / [авт.-упоряд.: Н. Саєнко, О. Майданець-Саєнко]. – К. : Мистецтво, 2012. – 144 с.

ANNOTATION

Olena Maydanets-Bargylevych, Nina Sayenko. Style features of Alexander Sayenko's art textile. In the article the stylistic features of Olexander Sayenko's art textile and its characteristic features are discussed, in detail: the national identity; unique architectural style; updated artistic traditions in unison with the requirements of time; a harmonious application of thematic tapestries and ornamental carpets in interiors.

Keywords: monumental and decorative art, stylization, historical ornamental compositional rhythm, public interiors.

АННОТАЦИЯ

Елена Майданец-Баргилевич, Нина Саєнко. Особенности стилистики художественного текстиля Александра Саєнко. В статье рассмотрены стилистические особенности художественного текстиля Александра Саєнко, его характерные черты: национальная определенность, неповторимый авторский стиль, обновление художественных традиций, созвучные требованиям времени, гармоничное применение тематических гобеленов и орнаментальных ковров в интерьере помещений.

Ключевые слова: монументально-декоративное искусство, стилизация, сюжетная орнаментализации, композиционная ритмичность, общественный интерьер.

«Кози та птахи», 1979 р.

«Відбілюють полотно».
Ескіз, 1922 р. Виконала Н. Саєнко, 1992 р.

«Зустріч козака», 1924 р.

О. Саєнко